

YEYILISHBARDOSH KUKUNSIMON MATERIALLARNING ELEKTROKANTAKT QOPLANUVCHANLIK QOBILIYATINI TAHLILI

*Magistrant Nishonboyeva Sevara Raxmatulla qizi,
t.f.b.f.d., dotsent Yusupov Bekzod Dilmurod o'g'li*

Olmalik davlat texnika instituti, "Texnologik mashinalar va jihozlar" kafedrası

Annotatsiya; Ushbu maqolada yeyilishbardosh kukunsimon materiallarning elektrokontakt qoplanuvchanlik xususiyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda GOCT 21448-75 standartiga muvofiq ishlab chiqarilgan ПГ С 27 М, ПГ ХН-80СР, ПГ СР 27 va ПГ ФБХ6-2М kukunlarining elektrokimyoviy va fizik xususiyatlari ko'rib chiqilgan. Ushbu materiallarning elektr kontakt juftliklarida yeyilishga chidamliligi, elektr o'tkazuvchanligi va qattqlik ko'rsatkichlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar; Elektrokontakt, yeyilishbardosh, kukunsimon, qoplama.

Maqolada yeyilishga bardoshli kukunsimon metall materiallar yordamida elektrokontakt qoplama olish jarayonining fizika-mexanik mohiyati, qoplamaning shakllanish mexanizmi, qoplama sifati va qoplanuvchanlik qobiliyatiga ta'sir etuvchi omillar, diffuzion o'zaro ta'sir hamda hosil bo'lgan qatlamlarning ekspluatatsion xususiyatlari chuqur tahlil qilamiz. Yeyilishbardosh kukunsimon materiallarning elektrokontakt qoplanuvchanlik qobiliyati ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, zarracha o'lchami, material tarkibi, bosim, tok zichligi va diffuzion jarayonlar uning sifatiga bevosita Agar hosil bo'lgan oksid qatlamning strukturasi zaif bo'lsa, u sirtini himoya qila olmaydi. Kuchli oksidlanishga chidamli materiallarda esa himoya qatlam zich va barqaror bo'ladi. qiladi. Elektrokontakt materiallari elektr zanjirlarining ishonchliligini ta'minlash uchun yuqori mexanik, elektr va termal barqarorlikka ega bo'lishi kerak. Kukunsimon materiallar asosida tayyorlangan elektrokontakt qoplamalar yeyilishbardoshlik, korroziyaga chidamlilik va o'tish qarshiligining pastligi kabi afzalliklarga ega. Ushbu maqolada yeyilishbardosh kukunsimon materiallarning tarkibi, ishlash xususiyatlari va qoplamalarning elektrokontakt qoplanuvchanligi bo'yicha tahlillar o'tkaziladi. Elektrokontakt materiallari elektr tarmoqlarining uzluksiz ishlashini ta'minlash uchun yuqori mexanik va elektr xususiyatlarga ega bo'lishi kerak [1]. GOCT 21448-75 standarti asosida ishlab chiqarilgan yeyilishbardosh kukunsimon materiallar elektrokontakt qoplamalar uchun samarali echim hisoblanadi. Ushbu maqolada ПГ С 27 М, ПГ ХН-80СР va ПГ СР 27 materiallarining tarkibi, elektrokontakt qoplanuvchanlik qobiliyati va yeyilishbardoshlik tahlili ko'rib chiqiladi.

Elektrokontakt qoplama – bu kukunsimon metall yoki kompozitsion materiallarning elektr toki ta'sirida detal sirtiga metallurgik bog'lanish orqali biriktirilishi jarayonidir. Uning asosiy ustunligi shundaki, yuqori harorat faqat kontakt zonasida paydo bo'ladi va asosiy metallning umumiy tuzilishiga zarar yetkazmaydi.

Kukunsimon materiallar – bu mikron yoki nanometr o'lchamdagi mayda zarralardan tashkil topgan materiallardir. Ular metall, qotishma, keramika yoki kompozit materiallar shaklida bo'lishi mumkin. Bunday materiallar elektrotexnika, avtomobil sanoati, temir yo'l transporti, tog'-kon uskuna, aviatsiya, tibbiyot va boshqa ko'plab sohalarda ishlatiladi. Shuningdek yuqori diffuziya qobiliyati, yaxshi shakllanish xususiyati, tarkibiy xilma-xillik hamda mexanik va kimyoviy barqarorligi bilan ajralib turadi. Shu sababli, ulardan tayyorlangan elektrokontakt qoplamalar yuqori yeyilishbardoshlilik, oksidlanishga chidamlilik va elektr o'tkazuvchanlik talablariga javob berishi

kerak. Kukunsimon materiallardan tayyorlangan elektrokontakt qoplamalar yuqori yeyilishbardoshlilik, oksidlanishga chidamlilik va elektr o'tkazuvchanlik talablariga javob berishi kerak [2]. Bunday materiallarning qo'llanilishi sanoat va elektrotexnika sohalarida muhim ahamiyatga ega bo'lib, ularning mustahkamligi va ishonchliligi qurilmalar ish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Elektrokontakt qoplamalar elektrotexnika va mexanik muhandislikda muhim rol o'ynaydi. Ular asosan quyidagi talablarga javob berishi kerak:

1. Yuqori yeyilishbardoshlilik – issiqlik ta'siriga barqaror, kimyoviy inertlik yuqori, material uzoq vaqt xizmat qilishi hamda abraziv va adgezion yeyilishga qarshiligi kuchli kerak.

2. Oksidlanishga chidamlilik – hosil bo'lgan oksid qatlamning strukturasi zaif bo'lsa, u sirtini himoya qila olmaydi. Kuchli oksidlanishga chidamli materiallarda esa himoya qatlam zich va barqaror bo'ladi. Elektr kontaktlarda oksidlanish yuzaga kelmasligi GOCT 21448-75 standartiga muvofiq ishlatiladigan asosiy kukunlar quyidagilardir:

ПГ-C27

ПГ-УС25

ПГ-ФВХ6-2

ПГ-АН1

ПГ-СР2, ПГ-СР3, ПГ-СР4

Quyida kukunsimon materiallarning kimyoviy tarkibini tushunarli va oson taqqoslash imkonini beradigan tarzda qayta ishlangan diogramma keltirilgan:

ПГ-C27 va ПГ-УС25 markali kukunlar temir asosli bo'lib, tarkibida yuqori miqdorda xrom (Cr) mavjud, bu ularning yeyilishbardoshlilikini oshiradi.

ПГ-ФВХ6-2 tarkibida volfram (W) bo'lib, bu qotishmaga yuqori haroratli mustahkamlik xususiyatini beradi.

ПГ-СР2, ПГ-СР3 va ПГ-СР4 markali kukunlar nikel asosli bo'lib, korroziyaga va yuqori haroratga chidamliligi bilan ajralib turadi.

ПГ-СР4 tarkibida bor (B) borligi qotishmaning qattiqligini oshiradi.

Bu diagrammadan ko'rinib turibdiki, ПГ-C27 markali kukun yuksak yeyilishbardoshlilik va issiqlikka chidamlilikka ega bo'lib, tarkibida xrom (Cr) va nikel (Ni) borligi sababli yuqori mustahkamlikka ega [3]. Optimal rejimda o'tkazilgan jarayon natijasida yuqori qattiqlikka ega, zich, metallurgik jihatdan mustahkam bog'langan kukun hosil bo'ladi. Bu kukunlar mexanizmlarning ish jarayonidagi yeyilishga chidamliligini bir necha baravar oshiradi.

ПГ-C27 markali kukun

Xulosa

Kukunsimon materiallar elektrotexnika va mashinasozlik sanoatida elektrokontakt qoplamalar sifatida keng qo'llaniladi. Ushbu maqolada ГОСТ 21448-75 bo'yicha ПГ С 27 М, ПГ ХН-80СР, ПГ СР 27 va ПГ ФБХ6-2М kabi materiallarning xususiyatlari tahlil qilindi. ПГ-C27 markali kukun yuqori yeyilishbardoshlilik, issiqlikka chidamlilik va yaxshi elektr o'tkazuvchanlik kabi xususiyatlari bilan ajralib turadi. Kelajakda nanostrukturali qoplamalar, kompozit materiallar va yangi qotishmalar yaratish orqali kukunsimon materiallarning samaradorligini yanada oshirish mumkin. Bu esa ularning sanoatdagi qo'llanilish doirasini yanada kengaytiradi. Umuman olganda, ПГ-C27 sanoat sektorida yuqori mustahkamlik talab qilingan detallarni tiklash va mustahkamlash uchun strategik jihatdan to'g'ri tanlov bo'lib, marketingda to'g'ri pozitsiyalash orqali uni mintaqaviy va xalqaro bozorlar uchun ham samarali tarzda joylashtirish mumkin. Keltirilgan ilmiy tahlillar mashinasozlik detallarini tiklash va mustahkamlash jarayonida elektrokontakt usulining samaradorligini asoslaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ermatov, Z., Dunyashin, N., Yusupov, B., Saidakhmatov, A., & Abdurakhmonov, M. (2022). MODELLING THE CHEMICAL COMPOSITION PROCESS CONCERNING FORMATION OF METALS FROM MANUAL ARC SURFACE ON THE BASIS OF THE ELECTRODE COATING CHARGE COMPONENTS CLASSIFICATION. *International Journal of Mechatronics and Applied Mechanics*, 12. <https://doi.org/10.17683/ijomam/issue12.25>
2. Kholmiraev, N., Turakhodjaev, N., Saidmakhamadov, N., Tadjiev, N., Khasanov, J., Yusupov, B., ... & Juraev, J. (2024, December). Improvement of the Technology of Melting of Low Alloy Steel Alloy in an Electric Arc Furnace. In *Materials Science Forum* (Vol. 1139, pp. 3-9). Trans Tech Publications Ltd.
3. Kholmiraev, N., Saidmakhamadov, N., Khasanov, J., Tadjiev, N., Yusupov, B., Sadikova, N., ... & Nurdinov, Z. (2024, December). Mathematical Modeling of the Effect of TiC Nanopowder Particles on the Wear Resistance Properties of Low-Alloy Steel. In *Materials Science Forum* (Vol. 1139, pp. 11-19). Trans Tech Publications Ltd.
4. B.D. Yusupov, A.S. Saidaxmatov, Z.D. Ermatov (2021/10). [Mineral resources of the Republic of Uzbekistan for the production of covered electrodes for surfacing a layer of low-alloy steel](#) (TOM 8) IJARSET Vol.
5. Rustam M Saidov, Rustam Kh Rakhimov, Bekzod D ugli Yusupov, Muhammad KB ugli Kholdorov (2020/6/15). [Efficiency of drying and calcining of welding electrodes in furnaces using radiation from nanostructured functional ceramics \(NFC\)](#) (TOM. 7. pp. 64-70) *Computational nanotechnology*
6. Рустам Маннапович Саидов, Рустам Хакимович Рахимов, Бекзод Дилмурод Угли Юсупов, Мухаммад Карим Ботирали Уғли Холдоров (2020/1). [Новый метод сушки и](#)

[прокалки сварочных электродов с использованием излучателей из функциональной керамики](#) (ст. 44-51). Computational nanotechnology. Издательский дом Юр-БАК.

7. Рустам Маннапович Саидов, Рустам Хакимович Рахимов, Бекзод Дилмурод Угли Юсупов, Мухаммад Карим Ботирали Угли Холдоров (2020/2) [Эффективность сушки и прокалки сварочных электродов в печах с использованием излучения наноструктурированной функциональной керамики \(НФК\)](#) (ст. 64-70). Computational nanotechnology. Издательский дом Юр-БАК.

8. B.D. Yusupov, Z.Sh. Sa'Dullaev (2025. 6-1 (133)). [KAM LEGIRLANGAN VA KAM UGLERODLI PO'LATLAR YEYILGAN YUZALARINI ERITIB QOPLASHDA ELEKTROD QOPLAMASI TARKIBINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI](#) (ст.1661-1653). Экономика и социум. ООО «Институт управления и социально-экономического развития».

9. B.D. Yusupov, N.S. Duniyashin, (2024, 12-1 (127)). [CHARACTERISTICS OF GAS-GENERATING COMPONENTS OF ELECTRODE COATINGS AND INFLUENCE WELDABILITY](#) (ст. 557-561). Экономика и социум. ООО «Институт управления и социально-экономического развития».

10. B.D. Yusupov (2024, 12-1 (127)). [INVESTIGATION OF DEPOSITED METAL WELDING-SURFACING CHARACTERISTICS BY USING OF SPECIAL COATED ELECTRODES](#) (ст. 1254-1258). Экономика и социум. ООО «Институт управления и социально-экономического развития».

11. B.D. Yusupov, L.M. Raufov (2024, 12-1 (127)). [EXPERIMENTAL RESULTS OF WEARING REASONS OF THE DOD-41 500 EXHAUSTER AND INCREASING WEAR RESISTANCE](#) (ст. 552-556). Экономика и социум. ООО «Институт управления и социально-экономического развития».

12. Nozimjon Kholmiraev, Jamshidbek Khasanov, Baxodirjon Abdullayev, Shokhista Saidkhodjaeva, Abdusalol Bektemirov, Nargiza Sadikova, Bekzod Yusupov, Ibrokhim Sodik Nosirkhujaev, Zokirjon Nurdinov (2024, 525). [Improving the technology of obtaining highquality castings from steel in sand-clay molds](#) (ст. 03012). E3S Web of Conferences, EDP Sciences.

13. Rustam M. Saidov, Rustam Kh. Rakhimov, BEKZOD D.U. Yusupov, MUHAMMAD KB.U. Kholdorov (2020/3/15). [A new method for drying and calcining welding electrodes using emitters made of functional ceramic](#) (TOM 7, ст. 44-51). Computational nanotechnology.

14. T.U. Umarov, U.T. Mardonov, O.A. Khasanov, Sh. O. Ozodova, B.D. Yusupov (2020/4). [Research of the variation of firmness of pointed drills by method of simulation modeling of process of wear](#) (TOM 24, ст. 1885-1902). International Journal of Psychosocial Rehabilitation.